

Н. П. Гога

**ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В НАЧАЛЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ
(о проведении научно-теоретической конференции
молодых ученых в ХГУ «НУА»)**

Системные трансформации системы образования, с одной стороны и запросы рынка труда, с другой, определяют постоянную актуальность обсуждения проблем и перспектив карьерного пути молодых специалистов, в общем, и молодых преподавателей, в частности. Широкий круг вопросов был рассмотрен в рамках научно-теоретической конференции молодых ученых «Организационно-управленческие подходы и содержание повышения квалификации преподавателей на начальных этапах академической карьеры». В 2021 году тема конференции объединила аспирантов, докторантов и преподавателей ХГУ «НУА», вузов Украины и Франции. Активно проявили себя в обсуждении доц. Калюжная Ю.И., доц. Чемоданова М.Ф., аспиранты Булах Н.П., Панасенко Л.О., Лебедин Н.С. В живой дискуссии были затронуты особенности построения карьеры молодого ученого в современном обществе с учетом противоречий, требований к личностным качествам и профессиональных компетенциям, необходимость самообразования как составляющего элемента «Long life education», трудовой мобильности как фактора профессиональной самореализации. Отдельно следует выделить внедрение различных форм дистанционных форм обучения как несомненного преимущества формирования и развития общепрофессиональных компетенции. Дистанционные формы позволяют усовершенствовать, и, в определенной степени, ускорить процесс повышения квалификации, встроить его в общую карьерную стратегию. В условиях объективных ограничений профессиональной мобильности именно сетевые и дистанционные формы расширяют возможности включения в учебные и научные программы независимо от географического фактора.

А также возможности цифрового пространства для формирования «бренда» современного молодого ученого

Были отмечены перспективы взаимодействия вузовской среды со стейкхолдерами и в целом бизнес-средой по созданию образовательных кластеров для увеличения возможности получения профессионального образования, создания программ переподготовки и повышения квалификации, предоставления возможностей молодым ученым для реализации научных исследований и проектов, продвижению публикаций в изданиях, входящих в международные наукометрические базы и т.д.

Содержательный аспект подготовки молодого ученого связан с формированием психологической культуры и развитием «Soft Skills». Психологическая культура обеспечивает всестороннее развитие молодого специалиста, становление его когнитивных стилей восприятия реальности, умений взаимодействовать с людьми, поведению в конфликтных ситуациях. При анализе факторов становления личности на первый план выходят навыки, связанные с проявлениями социального, эмоционального и адаптивного видов интеллекта, проявлений многофункционального мышления как умение находить баланс между различными направлениями профессиональной деятельности и проактивности в поведении. Проанализированы личностные барьеры, препятствующие успешному развитию «Soft Skills»: неготовность к саморазвитию, проблемы с целеполаганием, видением собственного профессионального пути, в том числе, связанного с реализацией в научной сфере. Участники конференции обозначили дальнейшие возможности и перспективы исследования в сфере представлений о карьере молодых ученых в современной Украине.